

КАРАКАЛПАКСКИЕ ФАМИЛИИ

Ержанова Дильфуза Кадирбаевна
(DSc) Докторант Каракалпакского
государственного университета
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17941457>

ARTICLE INFOReceived: 11th December 2025Accepted: 12th December 2025Online: 13th December 2025**KEYWORDS**

личные имена, ономастика,
антропонимика, фамилии,
история языка,
каракалпакский язык.

ABSTRACT

В статье изучаются история возникновения, формирования и становления фамилии у каракалпаков. Даны лексико-семантический анализ и классификация каракалпакских фамилий, их лексические основы.

Каракалпаки – один из тюркоязычных народов Средней Азии. Они составляют основное население Республики Каракалпакстан, входящей в состав Республики Узбекистан.

Антропонимы представляют собой активные языковые средства, отражающие как прошлое народа, так и современный социальный уровень его жизни и практической деятельности. Антропонимия каждого народа в хронологическом порядке сообщает сведения о его психологии, мышлении, чаяниях и надеждах.

Собственные имена давно привлекали внимание ученых. Их возникновение, историю, различные преобразования, распространение, назначение изучают историки, литературоведы, психологи, этнографы, географы, но больше всех – языковеды.

Вопрос о характере личного имени, о формах и причинах появления фамилий, исторические тенденции развития антропонимических зон у современных народов, проблемы социального и этнического аспектов личного имени – все эти и многие другие теоретические вопросы поднимаются и дискусируются в работах исследователей [2].

Фамилия представляет собой антропонимическую категорию, становление которой обусловлено необходимостью именования группы кровных родственников – семьи – как социальной ячейки при определенных формах государственности.

Фамилии у народов Средней Азии имеют недавнее происхождение. В начале XX века они были лишь у немногих, а сотню лет назад их не было ни у кого [3, 141]. Фамилии народов Средней Азии в основном близки как по форме, так и по содержанию. Это связано прежде всего с языковой общностью этих народов. Естественно, что каракалпакская антропонимия имеет свои особенности.

Каракалпакские фамилии отражают историю, традиции, культуру каракалпакского народа, поэтому результаты анализа каракалпакских фамилий могут сыграть положительную роль в деле дальнейшего развития каракалпакского

языкознания, а также углубления и расширения знаний по истории, этнографии и этногенезу каракалпакского народа.

Современная антропонимическая модель каракалпаков состоит из имени, отчества и фамилии. Употребление современной антропонимической модели каракалпаков сходно с употреблением русской антропонимической модели.

Появление фамилий у каракалпаков относится к первой половине XX века.

Современные каракалпакские фамилии образуются от личного имени отца, от личного имени деда, от личного имени прадеда. Образование фамилии от имени отца более активно распространилось в 1940 – 1960 годах. Следует отметить, что данный способ и ныне существует наряду с основным способом наименования по имени деда, т.е. семейной фамилией.

Каракалпакские фамилии образуются по типу русских аффиксов для мужского пола *-ов// -ев*, для женского пола *-ова// -ева*. Можно констатировать, что наследственное именование на *-ов/ -ев, -ова/ -ева* каракалпаки повсеместно восприняли как удобную категорию антропонимии.

Введение трехкомпонентных имен, начиная с 1964 г., привело к различию фамилий в одной и той же семье. Дети, родившиеся до 1961 – 1964 годов, носят фамилии от имени отца, тогда как младшие носят фамилии от имени деда. При регистрации новорожденных и при присвоении фамилии часто встречаются нарушения. Детям одной семьи в одних случаях дается наследственная фамилия, в других – имя отца или имя деда. Таким образом, в одной семье получают носители разных фамилий.

Основы каракалпакских фамилий образуют собственно каракалпакские и заимствованные личные имена. С точки зрения происхождения основ каракалпакских фамилий можно выделить два основных этнолингвистических пласта:

1. Пласт, в который входят фамилии, восходящие к исконно каракалпакским антропонимам.
2. Пласт, состоящий из фамилии, основы которых восходят к арабскому и персидскому языкам.

В каракалпакской антропонимической системе имеются различные по происхождению и времени появления пласта исконно каракалпакских антропонимов. Особую ценность в языковом плане представляют те фамилии, в основах которых сохранились древние исконно каракалпакские личные имена.

Односоставные личные имена представляют собой самый древний пласт антропонимов, от которых в последующие периоды развития каракалпакской антропонимической системы были образованы путем добавления различных компонентов более поздние по происхождению антропонимы: *Алтынбаев* (*алтын* «золото»), *Темирбеков* (*темир* «железо»), *Полатбаев* (*полат* «сталь») и другие.

Древнетюркский пласт представлен фамилиями, основы которых являются общими для всех современных тюркских языков. Древнетюркские антропонимы чаще всего двусоставны и содержат компоненты, в которых отражены культ неба, солнца, луны, названия животных и птиц. Таким образом, в основах следующих каракалпакских фамилий лежат древнетюркские личные имена: *Арысланов* (*арыслан*

«лев»), *Бәрибаев* (*бәри* «волк»), *Бағадыров*, *Батыров* (*бағадыр* «богатырь», «храбрый»), *Ербаев*, *Ербосынов* (*ер* «мужчина», «храбрец»), *Қутлымуратов* (*қутлы* «счастливый»), *Тәңирбергенов*, *Тәңиржанов* (*тәңир* «бог»), *Бүрkitбаев* (*бүрkit* «сокол», «беркут»), *Балтабаев* (*балта* «топор») и другие.

Исходя из времени появления антропонимов в каракалпакской антропонимической системе, можно выделить новокаракалпакский пласт, в который включены фамилии, появившиеся у каракалпаков, в основном в XX веке и созданные искусственно на основе благозвучной и положительной по содержанию каракалпакской лексики.

В каракалпакских фамилиях нашли также отражение арабские и персидские личные имена, приток которых в каракалпакский именник начинается в VIII – IX веках. Арабский пласт включает в свой состав самое большое количество фамилий. Арабские имена разделяются на две группы: 1) Личные имена, в основе которых лежат самостоятельно употребляемые в современном каракалпакском языке арабские заимствования. Они могут выступать в своем основном значении и как личные имена: *Әдил* (*әдил* «справедливый»), *Қабылов*, *Қәдиров* (*қәдир* «дорогой, желанный»), *Камалов*, *Мақсетов* (*мақсет* «желание»), *Муратов* (*мурат* «желание»), *Өмиров* (*өмир* «жизнь»), *Қуұатов* (*қуұат* «сила», «энергия»), *Садықов* (*садық* «верный, правдивый, искренний») и другие. 2) Арабские личные имена, которые в современном каракалпакском языке самостоятельно не употребляются: *Дауытбаев*, *Исмайылов*, *Юсупов*, *Ысақов*, *Ийсабеков*, *Сулайманов*, *Муўсаев*, *Данияров* и другие.

Персидские имена можно разделить на две группы: 1) имена, являющиеся самостоятельно употребляемыми словами в современном каракалпакском языке. Они могут выступать и личными именами людей, и словами с самостоятельным значением: *Хожяев*, *Найзабаев* (*найза* «копье, штык»), *Арзыубаев* (*арзыу* «желание, мечта»), *Абат* (*абат* «благо») и другие, 2) имена, в основе которых лежат персидские слова, самостоятельно не употребляющиеся в современном каракалпакском языке: *Бахрамов*, *Қәлендеров*, *Рустемов*, *Дәстанов* и другие.

Проникая в каракалпакскую антропонимическую систему, иноязычная апеллятивная и ономастическая лексика ни в коем случае не может способствовать потере национальной самобытности каракалпакского языка, а наоборот, она обогащает и совершенствует его.

И исконно, и заимствованные фамилиеобразующие основы можно подразделить на односоставные и двусоставные. Самыми распространенными в каракалпакской антропонимической системе являются фамилии с двусоставными основами, как исконно каракалпакского, так и заимствованного происхождения. Несколько уступает в количественном отношении фамилии с односоставными основами. Самой высокой частотностью употребления обладают фамилии с односоставными основами (*Батыров*, *Насыров*, *Камалов*, *Әметов*, *Султанов*, *Қадыров*, *Сабыров* и другие) и двусоставными основами с компонентами *бай*, *бек*, *улла*, *атдин*, *әбди*, *жан*, *назар*, *берген*, *берди* (*Қалбаев*, *Нурбаев*, *Шербеков*, *Мырзабеков*, *Нуруллаев*, *Пахратдинов*, *Әлеуатдинов*, *Әбдимуратов*, *Әбдикамалов*, *Нуржанов*, *Ержанов*, *Пирназаров*, *Хожаназаров*, *Аллабергенов*, *Қудайбердиев* и другие).

В каракалпакской антропонимической системе отыменные фамилии образуют самую многочисленную группу. В каракалпакских фамилиях нашли также отражение арабские и персидские личные имена, приток которых в каракалпакский именник начинается в XIII–IX веках.

По способу образования каракалпакские фамилии можно разделить на следующие группы:

1. Фамилии, образованные от полных личных имен.
2. Фамилии, образованные от усеченных личных имен.
3. Фамилии, образованные от ласкательных имён.

подавляющее большинство каракалпакских фамилий относится к первой группе.

1. Фамилии, образованных от полных личных имен подразделяются на несколько подгрупп:

- 1) Фамилии, образованные от имен описательных.
- 2) Фамилии, образованные от имен-пожеланий.
- 3) Фамилии, образованные от имен-посвящений.

1) Фамилии, образованные от имен описательных носят разножанровый характер. Судя по всем признакам, их можно назвать разнотипными. Подразделяются они на следующие группы:

а) физические особенности ребенка: *Сарыбай, Қарабай, Қалбай, Меңлимурат, Меңлибек, Қалмырза, Қалмурат* и другие;

б) день и место рождения ребенка: *Жумабай, Жумамурат, Жумабек, Дүйсенбай, Пийшенбай, Сәрсенбай, Маңғытбай, Қоңыратбай, Мойнақбай, Нөкисбай, Үргенишбай, Ташкентбай, Бухарбай, Шаржаубай.*

в) чувства родителей – любовь, радость, желание: *Тилеген, Төлеген, Муратбек, Тилепбай, Тилеумурат, Қууанышбай, Сүйиндик, Жубаныш, Мақсетбай* и другие.

г) различные события, ироисходившие во время появления ребенка на свет: *Жамғырбай, Қаржаубай, Қарлыбай, Аманжол, Жоллыбай, Көшербай, Жолмырза* и другие.

2) Фамилии, образованные от имен-пожеланий содержат пожелания родителей ребенку долгой жизни, счастья, богатства, смелости, мужества, наилучших качеств, красоты и т.д. Они сгруппированы следующим образом:

а) счастье, богатство: *Бахытбай, Бахытбек, Қутлымурат, Байбосын, Бахтыяр, Дәулетбай, Толыбай, Ырысбай, Ырысназар* и другие.

б) сильный, крепкий, могучий, мужественный: *Батырбай, Батырбек, Бақадыр, Арысланбай, Қахарман, Алпамыс, Қоблан, Палұанбай, Қууатбай, Ғайратдин, Темирбек, Бөрибай, Шернияз, Бүркитбай* и другие.

в) долгой жизни: *Узақбай, Узақберген, Өмирбай, Өмирбек, Өмирзақ, Көпжүрсин, Мыңбай* и другие.

г) умный, сообразительный: *Ақылбай, Есберген, Данабай, Данияр, Илимпаз, Алымбай* и другие.

д) вежливый, добрый: *Сақый, Қайырулла, Қайыржан* и другие.

3) Фамилии, образованные от имен-посвящений в системе каракалпакской антропонимии связаны, в основном, с почитанием исторических лиц, народных героев, известных людей, а также с памятью предков, близких родственников: *Айдос, Ерназар,*

Маманбай, Әжинияз, Бердақ, Әлийшер, Мухаммед, Ийсабек, Ийсамурат, Муўсабек, Даўытбай, Яқыпбай, Яхья, Қудайберген, Алламурат, Тәңиржан, Тәңирберген и другие.

2. Фамилии, образованные от сокращенных имен характерное явление в каракалпакской антропонимике. Например, *Мәмбетов* (Мухаммед), *Қалқоразов* (Қаллықораз), *Мәтниязов* (Мухаммеднияз), *Мәшарипов* (Мухаммедшәрип), *Қайыпов* (Қайыпназар, Қайыпберген) и другие. Как отмечает Э.Бегматов «усечение личных собственных имен является результатом двух объективных потребностей: 1) потребностью ласкательного отношения к человеку и выражение этого отношения через личное имя; 2) стремлениям облегчить произношение труднопроизносимых имен [3,21]. Некоторые сокращенные имена в результате постоянного употребления в период массового становления фамилий были документально закреплены, составив основу фамилий. Фамилии, образованные от сокращенных имен многочисленны.

3. Фамилии, образованные от ласкательных имен. Встречаются следующие аффиксы:

1) аффикс *-ш, -ыш // -иш*: *Аллашов, Аташов, Төрешов, Султашов, Мырзашов, Пирлешов, Жумашов, Бабашов, Сапашов, Турдышов, Қайпашов, Әбишев* и другие.

2) аффикс *-ақ // -ек, -к*: *Сейтеков, Дәуеков, Хожақов, Дүйсеков, Мырзеков, Жапақов, Төлек, Бабақов, Айтақов, Бердақов, Турдақов, Жумеков* и другие.

3) аффикс *-ан // -ен, -н*: *Алланов, Қайпанов, Дәуленов, Нызанов, Куленов, Пиренов, Берданов, Таженов, Жуманов, Хожанов, Сейданов, Мырзанов, Әбенов, Досанов* и другие.

4) аффикс *-еке*: *Дәуекеев, Нурекеев, Қосекеев, Айтекеев, Мырзикеев, Ерекеев, Пирекеев, Серекеев, Досекеев, Төрекеев, Сейтекеев, Қалекеев* и другие.

Итак, самую многочисленную группу в каракалпакской антропонимической системе образуют фамилии, восходящие к полным, усеченным и деминутивным формам личных имен.

Антропонимическая система каракалпаков складывается как из официально принятых категорий наименования (имена, отчества и фамилии), так и из неофициальных (прозвища и другие виды имен собственных). Она формировалась в течение длительного времени в сложных историко-культурных и лингвистических условиях. В ней отражены различные моменты этногенетической и этнокультурной истории каракалпаков: истоки, многовековые напластования, межэтнические связи.

Развитие каракалпакской антропонимической системы ведет не только к появлению одних антропонимов, но и к исчезновению других, в основном древних, представляющих особую языковедческую ценность. Это в полной мере касается и фамилий.

Современная каракалпакская официально принятая трехчленная антропонимическая модель «имя – отчество – фамилия» (*Досжан Сипатдинович Насыров*) или более распространенная в сфере официально делового общения модель «фамилия – имя – отчество» (*Нурмухаммедов Марат Контилеуович*) вырабатывались под влиянием русской официальной антропонимической системы.

Таким образом, семейная, унаследованная фамилия каракалпака (каракалпачки) официально оформляется по единой формуле: фамилия – имя – отчество.

Литература:

1. Бегматов Э. Антропонимика узбекского языка. Автореферат кандидатской диссертации. Ташкент, 1965.
2. Никонов В. А. 1) Имя и общество. М., 1974; 2) География фамилий. М., «Наука», 1988; Суперанская А. В., Сулова А. В. Современные русские фамилии. М., «Наука», 1984; Суперанская А. В. Имя – через века и страны. М., «Наука», 1990; Теория и методика ономастических исследований. М., «Наука», 1986; Алиев Г. Р. Лингвистические и экстралингвистические факторы в антропонимии. Автореферат докторской диссертации. Алма-Ата, 1989 и другие.
3. Никонов В. А. География фамилий. М., «Наука», 1988.

